

Butlletí

Informatiu de Ceràmica
Revista de l'Associació Catalana de Ceràmica

125 - 126
(2022)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CERÀMICA
BARCELONA - ISSN: 0213-1978

L'art funerari a la Reial Fàbrica del comte d'Aranda de l'Alcora: a propòsit de les laudes sepulcralcs del segle XVIII

Màxim García Conejos
Universitat de València

RESUM:

En el present treball abordem l'estudi d'un conjunt de làpides funeràries realitzades en la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana de l'Alcora durant el segle XVIII, les quals procedeixen, majoritàriament, de l'església parroquial de Figueroles i l'Alcora. Malgrat que en alguna ocasió apareixen recollides en catàlegs, manquen en certa manera d'una sistematització. Aquesta tasca ha sigut possible a partir de la localització de laudes i fragments inèdits, els quals renoven substancialment el coneixement sobre aquest tipus de producció en la manufactura comtal.

Paraules clau:

Alcora, Reial Fàbrica, ceràmica, art funerari, segle XVIII.

ABSTRACT:

At this current work we approach the study of a set of funerary art made by the Real Fábrica de Loza in Alcora during the 18th century, which come mainly from the parish church of Figueroles and Alcora. Sometimes you can see these sets on some catalogues, but actually they lack in a certain way a systematic order. This task has been possible from the location of unpublished tombstones and fragments, which substantially renews the knowledge about this type of work in county manufacturing.

Keywords:

Alcora, Royal Factory, ceramics, funerary art, 18th century.

Si hi ha una data que ha marcat l'origen de l'actual concentració taulellera a la Plana de Castelló, eixa és l'1 de maig de 1727. Aquest dia, per iniciativa i voluntat d'un noble aragonés, D. Buenaventura Abarca de Bolea i Ximénez d'Urrea, IX comte d'Aranda, la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana de l'Alcora obria les portes i els seus treballadors acudien per primera vegada a la jornada laboral. Des de la posada en funcionament de la manufactura comtal, tant l'Alcora sencera com la seua geografia i societat van quedar enèrgicament vinculades a la ceràmica, assistint així a l'origen d'una tradició industrial ininterrompuda [MEMBRADO 2001: 137-147]. Una concomitància que ha perviscut fins als nostres dies, camí al tricentenari de la seua fundació.

Des del primer moment, es va procurar que la nova manufactura es distingira per la qualitat dels seus diversos productes, capaç de parangonar-se amb les vaixelles franceses, italianes i saxones. En suma, objectes on el que tradicionalment més s'aprecia és la destresa dels ceramistes de l'Alcora, els que han donat el renom del qual gaudeix la manufactura comtal hui dia. No obstant això, en aquesta ocasió tenim l'oportunitat d'investigar i difondre una altra part de la producció de la Reial Fàbrica, la qual ha estat relegada en moltes ocasions en les històries ceràmiques dedicades a l'Alcora: les làpides funeràries.

Cal tindre present que la producció de plaques sepulcral en la Reial Fàbrica es va realitzar en el marc d'una manufactura de pisa, per la qual cosa aquesta modalitat no es contemplava com a part de la producció principal. Nogensmenys, això no va impedir que els seus artistes estigueren preparats i formats per a confeccionar aquest tipus de peces.

En el present treball estudiem un conjunt de laudes sepulcral elaborades en la Reial Fàbrica de l'Alcora durant el segle XVIII. Malgrat que en alguna ocasió apareixen recollides en catàlegs, manquen en certa manera d'un estudi en conjunt. Aquesta tasca ha sigut possible a partir de la localització de laudes i fragments inèdits, els quals renoven substancialment el coneixement sobre aquest tipus de treball en la Reial Fàbrica.

1. Consideracions prèvies: formats i decoracions

En l'àmbit valencià, l'ús de la ceràmica com a indicador sepulcral es coneix des de l'edat mitjana [NAVARRO, CEBRIÁN 2021: 76]. Arribats al segle XVIII i coincidint amb l'eclosió de la taulellera valenciana, l'Alcora va experimentar la producció de laudes mortuòries, encara que de manera ocasional i per a un públic de considerable capacitat econòmica. Afortunadament, gràcies a l'extens treball de camp sobre edificis i museus dut a terme, hem pogut conèixer nous exemplars datats en el segle XVIII -el

qual abraça una cronologia entre 1735 i 1798-, permetent realitzar una valoració d'aquesta tipologia al llarg del Set-cents. En efecte, un aspecte rellevant en l'estudi d'aquestes ha sigut la datació segura, ja que inclouen la data de l'òbit i, per tant, l'any de la seua realització.

Certament, la producció taulellera a la manufactura abraçava, a més d'obres destinades a paviments, sòcols i contrapetes, altres peces de major dimensions, ara com les laudes sepulcral [GRANGEL 2000a: 133]. El camp de les làpides requeria una tècnica molt més senzilla que les vaixelles o les escultures, per la qual cosa a vegades degué recaure tal labor entre els més joves del taller, del mateix mode que podia ocórrer amb els taulells. Aquesta secció es va imposar en la cadena de producció de la manufactura comtal des del moment mateix de la posada en marxa de la fàbrica, amb l'establiment en les primeres Ordenanzas de 1727 d'una "Quadra de Valdosas" com un dels departaments especialitzats al costat dels de pintura, escultura, motles, dibuix, mobles, forns, molins, rodes, etc. [CABRERA 2015: 151].

A partir del material recollit fins ara, podem deduir que la Reial Fàbrica va oferir diferents formats i decoracions per a la seua elaboració de laudes ceràmiques o "epitafios de ladrillo" -tal és la denominació amb què apareixen reflectides en la documentació de l'època. En general, es tracten de làpides d'un sol taulell i de gran format rectangular, a manera de placa. També, encara que en menor mesura, la manufactura comtal degué confeccionar làpides vuitavades, i d'altres amb curvatura superior per tal d'adequar-se a la forma de "boca de forn" dels ninxols.

D'altra banda, la localització d'un taulell destinat a una sepultura fins ara inèdit, permet garantir que l'Alcora no únicament va produir làpides d'una sola peça, sinó que va realitzar composicions de diversos taulells. Tornarem sobre això més endavant. En totes elles les retolacions solen ser les protagonistes. No dubtem que la Reial Fàbrica comptava amb excel·lents retolistes, els qui al llarg del segle XVIII van oferir epitafis en negre i blau que, de vegades, arribaven a combinar-se amb lletres capitals ataronjades.

Cal dir que la qualitat podia variar segons la peça; així doncs, registrem epitafis d' magnífica correcció cal·ligràfica i altres que denoten una ràpida i ínfima execució.

Per norma general, com que la seua funció era assenyalar el lloc de sepultura d'una persona en concret, contenen l'epitafi encapçalat per la fórmula repetitiva "Aqui yaze", seguit generalment del nom, data de naixement, l'ofici i/o consort, data de l'òbit i, en alguna ocasió, l'edat de defunció. Com en altres molts exemples de la geografia valenciana, les retolacions

inclouen com a colofó una senzilla súplica piadosa als vius: "Rueguen a Dios por su Alma".

En totes elles s'utilitza el castellà, llengua predominant en l'àmbit escrit a partir de la guerra de Successió [NAVARRO, CEBRIÁN 2019: 171].

Com que els epitafis redactats eren l'element principal, resulta complicat ressenyar elements ornamentals d'un cert interès artístic. La qüestió de l'espai explica en gran manera l'absència de decoració en elles. Generalment, les laudes quedaven emmarcades per senzills marcs a base de bandes gruixes i filets de diferents colors, ara com el blau, el verd, tons daurats o taronges, trets que també es van representar de manera ingent en la resta de plaques i vaixelles sortides de la manufactura. Ocasionalment, donaven cabuda per a disposar-se al costat dels dits marcs motius ornamentals emprats profusament en la resta de producció de la fàbrica, per exemple, motius de rocalla o les famoses randes del gènere Bérain.

També els motius mortuoris van tindre la seua presència a l'hora d'ornar plaques sepulcral. Entre els més recurrents de les peces que ací tractem destaquen les calaveres flanquejades per túbies, les quals solien acolorir-se en diferents tonalitats blanques fins a aconseguir una tonalitat semblant a l'òssia. En cas que els difunts pertanyeren al clergat, els cranis incloïen un bonet eclesial.

Costum era que els artífexs disposaren a l'inici de cada epitafi el símbol cristià per excel·lència, la creu, motiu al·lusiú al triomf sobre la mort [NAVARRO, CEBRIÁN 2019: 169]. La seua figuració podia variar i, a vegades, trobem creus que demostren la gran devoció que sentia el soterrat a un determinat orde religiós. Gran part dels exemples que s'han estudiat -molts d'ells exclosos del present treball- compten amb la peculiaritat que la usual creu que encapçala els epitafis ha arribat extirpada a propòsit. Tal vegada són indicis d'una *damnatio* en temps de guerra o producte d'alguna revolta anticlerical. Amb guerra o sense guerra, el fet de picar creus era un costum, així com cares de sants sobre ceràmica.

Un camp on els artífexs van poder demostrar la seua destresa va ser en la plasmació d'escuts heràldics. Aquests motius, d'exquisida qualitat i dibuix, solien estar associats als morts o l'orde a la qual pertanyien [CALVO 2016: 38]. El llenguatge heràldic, com era d'esperar, també es va manifestar en les diferents peces de vaixel·la produïdes en la manufactura, algunes de les quals han esdevingut les més superbes en la seua producció.

Resulta apreciable com la Reial Fàbrica va donar gran importància a aquesta especialitat decorativa, així com la prioritat que es va donar a aquests encàrrecs personalitzats, un tret

que va quedar reflectit en les "Ordenanzas" de 1727 i 1749. [TODOLÍ 2015: 94].

Desventuradament, tots els exemplars que recollim es conserven fora del seu emplaçament original.

Les làpides que ens han arribat procedeixen majoritàriament de l'interior dels temples parroquials de l'Alcora i Figueroles. Pérez Guillén cita una lauda que persisteix in situ en el carner de la parròquia de l'Alcora, del prevere Jaime Marra-co datada en 1798 i que no hem aconseguit localitzar [PÉREZ 1996: 51].

Com a Figueroles, localitat propera a l'Alcora, les làpides degueren ser freqüents, i moltes es van perdre a causa de certes reformes portades a l'església de l'Alcora durant la dècada de 1980, dates per les quals van eixir a la llum més làpides i de les quals mai més es va saber, dissortadament [PÉREZ 2000: 79].

Malgrat que no incumbeix el nostre període, cal destacar que serà ja durant el segle XIX quan la producció de làpides mortuòries va començar a generalitzar-se en la manufactura comtal, sovint pintades amb la tècnica del reflex metàl·lic, així com en altres centres ara com València, Manises i Onda.

2. El conjunt de la parròquia de Figueroles

L'església de sant Mateu de Figueroles salvaguarda un interessant grup de làpides produïdes en la Reial Fàbrica de l'Alcora. La primera que mostrem és la de Tomàs Villalonga (†1735) que, tot i que es conserva al Museu de Ceràmica de l'Alcora, procedeix de la dita parròquia (Fig. 1). A banda de ser fins ara l'exemplar més antic dins de la producció de laudes, esdevé una excel·lent peça des del punt de vista artístic. Aquesta és emmarcada per unes cuidades randes a l'estil Bérain, encara que s'ha prescindit ací dels habituals símbols

Fig. 1. Lauda sepulcral de D. Tomàs Villalonga (1735), 26,5x26 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, n.º inv. 18-01 (fotografia de l'autor).

funeraris que posteriorment apareixen en algunes làpides i únicament s'inclou una creu en la capçalera.

La família Villalonga va decidir encarregar una altra làpida de majors dimensions composta per diversos taulells, la qual incorporaria a més difunts familiars. En aquest cas, l'obra ja no va recaure a la manufactura comtal com s'ha suggerit en alguna ocasió. L'epitafi, en blau, deia: "Aqui Yaze Dn. | Thomas Villa- | longa; Doctor | en ambos d(e)re- | chos. Falleció | en 14 de Seti- | embre. Año 1735".

La següent placa sepulcral pertany a Pedro Miquel Bernat (†1686), una lauda decorada en la seua vora per un senzill marc daurat el qual acull l'epitafi que és encapçalat per una creu (Fig. 2). En la vora inferior i al centre, una calavera en la qual s'entrecreuen dues túbies, simbolitzant la fugacitat de la vida. Dita calavera porta un bonet eclesial, assenyalant així que el difunt pertanyia al clergat.

Mossén Pedro Miguel Bernat i Mallol va nàixer a Figueroles en 1613. Al costat del seu germà Mateu, va regalar en 1667 l'altar de sant Bernat de l'església de Figueroles que acull el llenç de l'Aparició de la Verge a Sant Bernat, de Vicente Gosalbo [MARCO 2021: 340], on apareixen retratats ambdós germans. La làpida és de 1738 feta per encàrrec pel seu nebot mossén Josep Bernat i Feliu, qui en el seu testament manava "que quando dios sea servido llevarme de esta presente vida quiero sea mi cuerpo enterrado en la Iglesia de dicho lugar de Figueroles y delante del Altar de san Bernardo de dicha Iglesia al lado de la sepultura de mi tio el Retor Miguel Bernat"¹.

Sobre Miguel Bernat afegeix: "quiero y es mi voluntad que al Ill(u)s(tri)mo señor obispo de Tortosa se le de el birrete por todo lo que le pueda tocar de mi herencia"².

Coneguda aquesta notícia, resulta anecdòtic el protagonisme que s'ha donat a la representació del bonet en la làpida. Pedro Miguel Bernat moria el 16 d'agost de 1686 en Lluçena, per a, posteriorment, ser traslladat al seu poble amb un solemne acte funerari donat el seu gran prestigi.

Com epitafi, de gran correcció cal·ligràfica, es llegeix: "A[qui] yaze el D(octo)r Pedro Mi | guel Bernat, natural de Fi- | guero | les. Examinador Sinodal del | Obispado de Tortosa, Retor [de] | la Villavieja, despues de Bec[hi] | y últimamente de Lucen[a] | y Alcalaten. Murio en 1[6] | de Agosto de 1686 de | edad de 73 Años | Rueguen a D[ios] | [po]r su [Alma]". (Fig.2.)

¹ Arxiu Històric Municipal de l'Alcora (=AHMA), 1735, novembre 9. Figueroles. Testament de Joseph Bernat. Notari: Blas Ortells, Protocols notarials, codi de referencia: 16/43, f. 62v.

² AHMA, 1735, novembre 9. Figueroles. Testament de Joseph Bernat. Notari: Blas Ortells, Protocols notarials, codi de referencia: 16/43, f. 63r.

Fig. 2. Lauda sepulcral de Pedro Miquel Bernat (1738), 48,5x43,3 cm. Parròquia de Figueroles (fotografia de l'autor).

El següent exemplar que mostrem és, fins ara, l'única làpida compartida eixida de la manufactura comtal (Fig. 3). Es tracta de la lauda de Vicente Villalonga (†1747) i Ignàsia Bellés (†1764), la qual es trobava originàriament en la nau principal de l'església de Figueroles, enfront de la capella de sant Francesc de Paula.

Vicente Villalonga i Bernat es casava a Culla l'11 de setembre de 1712 amb Ignàsia Úrsula María Bellés i Pitarch.

El marc que acull l'epitafi i símbols mortuoris es redueix a una banda blava exterior i un filet blau interior. En el centre, una sanefa blava separa l'epitafi de cadascun dels soterrats. Com a elements figuratius apareixen sobre la vora inferior la calavera, en la qual s'entrecreuen dues túbies i dues palmes;

Fig. 3. Lauda sepulcral de Vicente Villalonga i Ignàcia Bellés (1764), 39x39 cm. Parròquia de Figueroles (fotografia de l'autor).

resa així: “[Aqui yazen] | [Vicente] Villalonga y [Ignacia Bellés] | Consortes | nació en 20 de Septiembre de | 1681 y murio en 21 | de Octubre de | 1[747] de edad de | 6[6] Años y un mes || naci[o e]n 10 de Febr[e]ro de 1687 y murio [en] 13 de Setiem[b]r[e] de edad de 77 A[ños] | y [M]eses y 12 dias”.

Fig. 4. Lauda sepulcral de Francisco Villalonga (1774), 47,5x38,5 cm. Parròquia de Figueroles (fotografia de l'autor).

Just a la dreta de l'esmentat altar de sant Francesc de Paula se situava originàriament la làpida de Francisco Villalonga (†1774), advocat i jurista que va viure pràcticament tota la seua vida a Figueroles, establert a la casa senyorial que els Villalonga tenen al carrer Major de la localitat. Sent jove, va ajudar a refer l'antiga Confraria del Rosari, fundada en 1634. En 1739 compraven l'actual altar de la Mare de Déu del Rosari. La decoració es limita a un senzill marc gruixut verd que acull l'epitafi, encapçalat per una creu (Fig. 4); com a símbols mortuoris, en la vora inferior una calavera en la qual s'entrecreuen novament dues tíbies. Com epitafi es llegeix: “Aqui yace el D(octo)r | Fran(cis)co Villalonga y | Bellés nació en 14 de | Julio del año 1718, y | murió en 5 de Junio | de 1774. Rueguen a | Dios por su Alma”.

Altres dues làpides que feien parella eren la de Jacinta Gozalvo (†1774) i Pasqual Bonet (†1780).

Fig. 5. Lauda sepulcral de Jacinta Gozalvo (1774), 28,5x31 cm. Parròquia de Figueroles (fotografia de l'autor).

Fig. 6. Lauda sepulcral de Pasqual Bonet (1780), 33x24 cm. Parròquia de Figueroles (fotografia de l'autor).

S'ha prescindit ací dels habituals símbols funeraris i únicament s'inclou en ambdues a la capçalera la creu de l'Orde de la Mercé, i un curiós disseny que recorda al món Bérain

en el cas del marit (Fig. 5-6). La representació d'aquesta creu demostra la gran devoció que sentien cap a la Mare de Déu de la Mercé. Originàriament, la de Jacinta es trobava enfront de la del seu marit Pasqual Bonet en la nau central de l'església parroquial de Figueroles. En el seu testament, Pasqual Bonet demanava que *“luego que la voluntad de Dios Nuestro Señor fuere servida llebarme de la presente vida mi cadaver, quiero sea sepultado en la Yglesia de dicho lugar de Figueroles junto a la sepultura de Jacinta Gozalvo, mi consorte que fué, por la parte de la pared o pilastra, habiendo lugar para ello, vestido con el Abito de Nuestra Señora de la Merced, dando por él la limosna acostumbrada, y poniendo epitafio de ladrillo sobre mi sepultura (...)”*³. L'epitafi de Jacinta, de cal·ligrafia irregular, deia: *“Aquí yaze Jacinta Gozal | vo y Vguet, nació en 16 de | Febrero del año 1724 y | murio en 10 de Agosto | de 1774. Rueguen a Dios | por su Alma. La de Pasqual Bonet, de millor correcció cal·ligràfica: Aquí yaze Pasqual | Bonet Consorte que | fue de Jacinta Gozalvo | Nacio en 9 de Junio | del Año 1723 y murio | en 3 de Julio de 1780 | Rueguen a [Dios] | por su Alma”*.

3. Peces del Museu de Ceràmica de l'Alcora

A banda de l'esmentada làpida de Tomàs Villalonga que exposa el Museu d'Alcora, aquest emmagatzema quantitat de peces que formen una massa considerable que renova significativament el coneixement sobre la producció d'aquesta tipologia a la Reial Fàbrica.

Durant els primers anys de funcionament de la fàbrica es degué confeccionar una lauda sepulcral de la qual únicament conservem el present taulell (Fig. 7).

Es tracta d'un taulell quadrat decorat en la seua vora superior per randes a l'estil Bérain, acollint una inscripció tallada i parcialment despresa. Deduïm que formaria part d'una làpida a partir de la possible inscripció que acull: [e]stá [e]nte[rrado]. L'adscripció a la Reial Fàbrica sembla clara per una sèrie de raons; d'una banda, presenta la mateixa qualitat cal·ligràfica en la retolació que altres laudes de la manufactura d'aquesta època. Altra és la presència de l'esmentada sanefa característica del gènere Bérain, minucios i detallista. El conjunt es completaria amb la resta de l'epitafi redactat conjuntament en altres taulells, emmarcat per tota una sanefa de delicada punta blava disposada en les vores de la làpida. Aquestes randes ornamentals, característiques de l'univers Bérain, evidencien la notable influència francesa sota la qual es va trobar l'Alcora durant els primers anys de la seua existència —com la de To-

más Villalonga. El dors es mostra molt rugós i compta amb unes peculiars clivelles produïdes per un atifle de tres peus, una característica que s'observa en molts altres taulells produïts a la Reial Fàbrica⁴.

L'interès d'aquesta peça rau fonamentalment en el fet de que indueix a pensar que la taulelleria també tingué cabuda en la confecció de làpides.

Altres fragments que ens han arribat denoten com els artistes de la manufactura combinaven diferents colors a l'hora de redactar els epitafis. Així, per exemple trobem casos en què s'empra el color blau o negre per a les lletres minúscules y taronja per a les capitals (Fig. 8).

En el mateix Museu de l'Alcora hem tractat de recompondre algunes làpides a partir dels fragments que es conserven. Una d'elles és la que pertany a Vicente Pasqual Christòfol Gasch Bernat (†1777), nascut en 1718 y últim fill de Ignacio Gasch Aycart y Mónica Bernat (Fig. 9). A partir de la recomposició realitzada, l'epitafi deia: *Aquí yaze V[icen]te | Ga[sch] y Bernat | Murio | dia [2]7 d[e] M[ar]zo | del [A]ño | [1777] [d]e e[dad] d]e 59 | [años. Rueguen] a | D[if]os por su] Alma.*

Altra lauda recomposta és la de Christoval Mezquita (†1775). Podem intuir que la decoració es va limitar a motius florals flanquejats per un senzill puntillat i dos parells d'ossos entrecruats en la capçalera de la làpida. Aquests motius florals en negre els tornem a trobar en la lauda d'Antonia Marsal (†1774), aquesta completa, i que semblen rendir tribut a les famoses flors de pètals blaus, corol·la groga i nucli ocre que defineixen la sèrie més abundant en la producció de l'Alcora: el Ramet [GRANGEL 2000b: 31] (Fig. 10-11).

De format octogonal no ens ha arribat cap sencera, però són diferents els fragments que es conserven i que justament coincideixen amb vores aixamfranades, el que porta a pensar que la manufactura també va contemplar aquest tipus de format vuitavat, del mateix mode que ho feia amb les plaques ornamentals dedicades a temes religioses i profanes.

4. Escuts d'armes i motius bèl·lics

Com s'ha esmentat anteriorment, un camp on els artífexs de la manufactura van poder demostrar la seua destresa va ser en la plasmació d'escuts heràldics. Aquests motius,

³ AHMA, 1780, febrer 15. Castelló. Testament de Pasqual Bonet. Notari: Jorge González, Protocols notariais, 11/33, f. 15r.-15v.

⁴ Aquestes incisions en forma de piràmide triangular són completament desconegudes en la taulelleria de la ciutat de València. PÉREZ GUILLÉN, 1996: 145. Per contra, exemplars alcorins del gènere xinès o el model de la capella de comunió de l'església de Sant Tomàs de València, compten amb aquesta peculiaritat.

Fig. 7. Tauler pertanyent a una lauda sepulcral (segon quart del segle XVIII), 13,5x13,5 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, n.º inv. EPA-28 (fotografia de l'autor).

Fig. 8. Fragment de lauda sepulcral (1761), 20x22 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, depòsit, caixa 137 (fotografia de l'autor).

Fig. 9. Lauda sepulcral de Vicente Gasch (1777), 49x42 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, depòsit, caixa 134 (fotografia de l'autor).

Fig. 10. Lauda sepulcral de Christoval Mezquita (1775), 43,5x36 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, depòsit, caixa 168 (fotografia de l'autor).

Fig. 11. Lauda sepulcral d'Antonia Marsal (1774), 28x30,5 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora, depòsit (fotografia de l'autor).

d'exquisida qualitat i dibuix, solien estar associats als morts o l'orde a la qual pertanyien. Motius que també es van adaptar a les diferents peces de vaixel·la de taula produïda en la Reial Fàbrica, algunes de les quals han esdevingut les més superbes en la seua producció.

Segons el primer reglament fundacional de la fàbrica de 1727, a la manufactura comtal s'admetien encàrrecs prioritaris per a la "persona de afuera, ó que por allí transitare, encargasse á nuestro Director, oficiales, ó qualquier particular de nuestra Villa, que se le trabaje qualesquier piezas con sus armas, ó sin ellas, se le manden trabajar ante todas cosas, y se le sirva con la mayor puntualidad, aunque no entregue su importe como lo afianze persona abonada de nuestra Villa" [ESCRIVÁ 1945: 283].

Aquesta norma es repeteix en les següents reglaments de 1749 quan allí s'admeten encàrrecs per a pintar el "Escudo de armas de que lo remitiesse para la Bagilla, que Huviese encomendado (...)" [ESCRIVÁ 1945: 106]. Sobre aquesta importància donada a dita especialitat decorativa, Todolí explica que és ben possible que algunes d'aquestes peces personalitzades

amb l'escut d'armes, s'adornaren amb els elements bèl·lics en qüestió [TODOLÍ 2015: 94]. En efecte, són diferents laudes sepulcral les que vindrien a confirmar aquesta qüestió.

Prova fefaent d'això és la lauda de Paula María de Vintimilla (†1740), exposada en una cripta que existeix en la col·legiata de Santa María, a la ciutat d'Antequera [SOLER 1989: 215-216]. (Fig. 12). Aquesta, amb perfil corbat en la seua part superior, és decorada en la vora per un senzill marc blau. Absent de simbologia mortuòria, únicament trobem l'escut heràldic en la part central superior, interrompent l'epitafi. L'escut apareix dividit en quatre casernes; en el primer superior esquerre es reflecteix el dels Vintimilla; en el segon superior a la dreta, el dels Fajardo; en el tercer inferior a l'esquerra, el dels Rodríguez de Santisteban, i el quart, a la dreta, podria estar relacionat amb els Maldonado. La part central és presidida per l'escut d'armes del II marquès de Villadarias, D. Francisco del Castillo y Fajardo [RESA 2015: 66 i 340-350].

L'escut de la difunta queda emmarcat per tota una sèrie de motius de rocalla, al qual flanquegen tot un mostrari de trofeus: llances, banderes, tambors, canons i espases. La part inferior de

la lauda es decora mitjançant un curiós disseny a l'estil Bérain. Creiem que a la Reial Fàbrica se li va encarregar l'elaboració d'altres làpides que acompanyarien la de Paula Maria en el panteó familiar: la del seu espòs Francisco del Castell Fajardo i el seu fill Antonio del Castillo -mort el mateix any que la seua mare-, la qual cosa seria lògic encomanar a la manufactura tal labor. Com a epitafi, de gran correcció cal·ligràfica: *Aquí Yaze | el Cadaver de la Ex(celentí)sima S(eñ)ora | D(oñ)a Paula Maria de Vintimilla? | Rodríguez de Santistevan, Se | gunda Marquesa de Villadarias | Princesa de Vintimilla, Condesa | del Peñon de la Vega y Quinta | Marquesa de Cropani; Murió | en Antequera. Año 1740.*

Concepte similar va seguir la placa sepulcral realitzada per la família de Gregorio Castellanos (†1743). En ella no trobem simbologia mortuòria, només l'escut heràldic que reafirma la possessió (Fig. 13). Mostra el seu escut d'armes adornat, si-

Fig. 12. Lauda de D.ª Paula Maria de Vintimilla (1740). Col·legiata de Santa Maria, Antequera (foto: Resa 2015: 350).

mètricament, per motius de rocalla i acants, al qual flanquegen novament tot un seguit de trofeus i un mascaró del qual penja la inscripció *Matris Mater e Idalgorum*. Per últim, la lauda de Gregorio Castellanos (†1784), decorada en la seua vora per un senzill marc daurat que acull l'epitafi, encapçalat per l'escut heràldic en tonalitats blaves i símbols mortuoris a la part inferior (Fig. 14).

Creiem que els artistes, davant peces com les citades, degueren tindre a mà dibuixos preparatoris dels escuts heràldics, a partir dels quals realitzarien els seus respectius estergits per a la posterior translació del dibuix a la ceràmica. Al nostre judici, dibuixos com el que conserva el Museu de Belles Arts de Castelló, [ALLEPUZ, OLUCHA 2021: 70]. esdevé bon exemple d'aquest procés (Fig. 15).

Fig. 13. Lauda de D. Gregorio Castellanos (1743). Real Convent de Caputxines, Castelló (foto: Alexius Feit).

La moda d'incorporar motius bèl·lics en l'escut d'armes va romandre a l'Alcora molt després de l'extinció de la coneguda sèrie de trofeus. Exemple d'això n'és la lauda sepulcral dedicada al tinent coronel de cavalleria Cristóbal Jiménez (†1819), l'escut d'armes del qual és adornat amb làurea de fruits i cintes creuades neoclàssiques [PÉREZ 2006: 323].

Conclusions

L'estudi de les làpides funeràries en la Reial Fàbrica de l'Alcora ha permès constatar la praxi que seguia la quadra dedicada a tal tasca durant el segle XVIII. Aquest camp, i de forma semblant al que succeeix en la taulelleria, participa de les mateixes característiques tècniques i artístiques que distingeixen a la resta de la seua producció. També, alguns aspectes dels gèneres ornamentals cultivats en la manufactura tingueren el seu reflex en el camp funerari. Fonamentalment les puntilles Bérain i rocalles, lèxics decoratius que marquen els canvis que experimenta la pisa de l'Alcora així com la producció paral·lela de plaques sepulcral.

El nostre agraïment a Eladi Grangel i Teresa Artero, del Museu de Ceràmica de l'Alcora, per les facilitats prestades en l'obtenció de material, informació i imatges. Pel seu suport científic, a Amadeu Porcar, qui ha aportat idees interessants que han enriquit el present treball.

Fig. 14. Lauda de D. Nicolás del Río (1784). Museu de Belles Arts de Castelló (foto: Soler 1989: 131).

Fig. 15. Escut heràldic (ca. 1740-1750). Museu de Belles Arts de Castelló, n.º inc. 3336 (foto: Allepuz, Olucha Montins 2021: 70).

BIBLIOGRAFIA

- ALLEPUZ MARZÀ, Xavier; OLUCHA MONTINS, Ferran. *Dibujos procedentes de la Real Fábrica de Loza de l'Alcora conservados en el Museo de Bellas Artes de Castellón*. Castelló: Diputació Provincial de Castelló, 2021.
- CABRERA BACHERO, Joaquín. *La Real Fábrica del Conde de Aranda. Sostenibilidad, materiales y edificación industrial*. Castellón: Associació d'Amics del Museu de Ceràmica de l'Alcora, 2015.
- CALVO CABEZAS, Eva. «La Real Fábrica de Alcora (Castellón). Una propuesta de clasificación para sus piezas». *Estudios del Patrimonio Cultural*, núm. 15 (2016), p. 26-39.
- ESCRIVÀ DE ROMANÍ, Manuel. *Historia de la cerámica de Alcora*. Madrid: Aldus, 1945.
- GRANGEL NEBOT, Eladi. «La ceràmica de aplicació arquitectònica de Alcora». A: *La Ruta de la Ceràmica*. (Castelló, Sala Bancaja San Miguel, 1-III-2000 al 31-III-2000). Castelló: Ascer, 2000a, p. 131-135.
- GRANGEL NEBOT, Eladi. *Museu de Ceràmica de l'Alcora: noves adquisicions, 1998-2000*. Alcora: Ajuntament de l'Alcora, 2000b.
- MARCO GARCÍA, Víctor. *Pintura barroca en Valencia (1600-1737)*. Madrid: Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2021.
- MEMBRADO TENA, Joan Carles. *La indústria ceràmica de La Plana de Castelló: estudi geogràfic*. Castelló: Diputació Provincial de Castelló, 2001.
- NAVARRO I BUENAVENTURA, Beatriu; CEBRIÁN I MOLINA, Josep Lluís. «La memòria ceràmica més enllà de la mort. Plafons de taulells i plaques funeràries dels segles XVIII i XIX». *Recerques del Museu d'Alcoi*, núm. 28 (2019), p. 167-186.
- PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente. *Ceràmica arquitectònica valenciana: los azulejos de serie (siglos XVI-XVIII)*. 2 vols. València: Consell Valencià de Cultura; Castelló: Institut de Promoció Ceràmica, vol. 1, 1996.
- PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente. *Ceràmica arquitectònica: azulejos valencianos de serie. El siglo XIX: del clasicismo academista de finales del siglo XVIII al eclecticismo historicista*. 2 vols. Castelló: Diputació de Castelló, Institut de Promoció Ceràmica, vol. 1, 2000.
- PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente. *Pintura ceràmica religiosa: paneles de azulejos y placas. Fondos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí*. Madrid: Ministerio de Cultura, 2006.
- RESA MONCAYO, Francisco Javier. *¿Leal servidor o traidor? El Marqués de Villadarias en la Guerra de Sucesión y su vinculación con la ciudad de Antequera*. Tesis doctoral. Màlaga: Universidad de Màlaga, 2015.
- SOLER FERRER, M.ª Paz. *Historia de la ceràmica Valenciana*. 4 vols. València: Vicent García Editores, vol. 3, 1989.
- TODOLÍ PÉREZ DE LEÓN, Ximo. *Alcora: las series decorativas de Lalana*. Castelló: e-DitARX, 2015.